

**Клинический случай диагностики лечения желудочковой
экстрасистолии ижелудочковой тахикардии из верхушечной области
левого желудочка в педиатрической практике**

Хамидов И.Н

Турсункулов И.К

Махмудов А.Х

Самарканд РИКИАТМСВМФ

Цель работы: успешного лечения желудочковой экстрасистолии и желудочковой тахикардии из верхушечной области левого желудочка.

Материалы методы: Больная Э 14 лет. Поступила в аритмологическое отделение

с жалобами на приступы учащенного сердцебиения. Приступы тахикардии беспокоят

декабря 2021 года. Со слов матери бабушка умерла внезапно. На ЭКГ регистрируется ЖЭс эпизодами ЖТ с ЧЖС 240-250 уд/мин. (Q-T интервал 0.42 мс) На СМХ (на фоне кордарон, метопролола) ЖЭ 28972 мономорфная с пробежкой ЖТ. На ЭХО ФВ 58 %, КДР-5,8. Выполнено ЭФИ. Пациентка доставлена в рентгенооперационную на синусовом ритме с ЧСС 64-70 уд/мин., с частой ЖЭ и с неустойчивой ЖТ. При картировании ЖЭ наиболее ранняя точка в ПЖ регистрируется. Далее пунктирована правая бедренная артерия.

Орошаемый электрод проведен в ЛЖ. При картировании ЛЖ самая ранняя зона ЖЭ и ЖТ отмечается в верхушечной части ЛЖ с опережением от

референта 44-48 мс. Пристимуляционном картировании морфологии стимулированные комплексы идентичны с комплексами ЖЭ на 12-канальных ЭКГ. Там же выполнено несколько точечная РЧА

воздействие с феноменом разогрева миокарда, но без эффекта. Наблюдается изменения меньшей степени морфологии ЖЭ на 12-канальных ЭКГ. Средняя температура 35-45 градуса, мощность 35 Вт и сопротивление 16-140 Ом. Дополнительно проведено РЧА в

данной зоне (мощность 38 Вт) с купированием ЖТ. Сразу после РЧА ЖЭ нет. Выполнено объемная, линейная РЧА в области верхушечной части в боковой стенке

ЛЖ. Через 30 мин наблюдения ЖЭ нет. Средняя температура 35-45 градуса, мощность 38 Вт и сопротивление 130-140 Ом. На СМХ через 3 месяца 580 ЖЭ без регистрации ЖТ.

Вывод: У пациента с кардиопатией РЧА является высокоэффективным методом лечения ЖТ, но такие больные нуждаются в имплантации КВД.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Желудочковая тахикардия на ЭКГ